

Tuzlu Su İsyanı: Orta Geçişte Cinsiyet ve Boğulması

Saltwater Insurgency: Drowning and Gender during the Middle Passage

Lisans ve Çeviri Hakkında:

Bu metin, Britt van Duijvenvoorde'in "Saltwater Insurgency: Drowning and Gender during the Middle Passage" adlı makalesinin Türkçe çevirisidir. Orijinal çalışma Krisis Journal for Contemporary philosophy de yayımlanmıştır. (DOI

<https://doi.org/10.21827/krisis.44.1.40983>) ve Creative Commons Attribution 4.0

International (CC BY 4.0) lisansı ile paylaşılmaktadır. Çeviriyi Sami Yusuf Tuđu ve Eyüp Can Tuđu gerçekleştirmiştir; çeviri de aynı lisans kapsamında erişime açıktır. Yapılan düzenlemeler biçimlendirme ve dipnotların Türkçeleştirilmesiyle sınırlıdır; metnin içeriğine müdahale edilmemiştir.

Yazar Hakkında:

Britt van Duijvenvoorde, Uluslararası Sosyal Tarih Enstitüsü (IISG) bünyesinde doktora araştırmacısıdır. Radboud Üniversitesi'nde felsefe ve Leiden Üniversitesi'nde tarih alanlarında (cum laude) yüksek lisans dereceleri almış; doktora çalışması Hollanda İmparatorluğu döneminde kölelik ve direniş üzerine yürütülen Vidi projesi kapsamında sürdürülmektedir. Araştırmaları esaret ve direnişin tarihsel ilişkilerine odaklanır ve bulgularını akademik makaleler ile konferanslarda paylaşmaktadır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Çevirmen Notu:

Biz, 16 yaşında iki genç çevirmen olarak bu çalışmayı insanların yeni bilgilere erişmesini kolaylaştırmak ve çeviri becerilerimizi geliştirmek amacıyla hazırladık. Çevirimiz herhangi bir dergiye gönderilmemiş olup, bağımsız olarak yayımlanmaktadır. Çeviride fark ettiğiniz eksiklikler, hatalar veya danışmak istediğiniz herhangi bir husus için bize samiyyusuftugu@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Özet:

Bu makale, Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) arşivinde boğulurken karşılaştığımız köleleştirilmiş bir kadını yeniden gündeme getiriyor. Onun metalaştırılmış ölümünün transkripsiyonunun ötesinde bir okuma ortaya çıkarmak için, onun bedeninin tarihe kazınmasını koşullandıran beş yeri inceliyorum: arşiv, hukuk, gemi, okyanus ve rahim. Bu yerleri dolaşarak, transatlantik köle ticareti sistemi aracılığıyla siyah kadınlara yönelik tarihsel şiddeti ve bu sistem için siyah kadınların fazlalık olduğunu ortaya koyuyorum. Fazlalık olan siyah kadın soyu, beyaz, ataerkil ilişki sistemlerine bir alternatif sunuyor.

Anahtar kelimeler:

Hollanda Köleliği; Arşiv; Cinsiyet; Boğulma; Hortense Spillers; Okyanus.

Giriş:

Bir bakıma, Hollanda'nın transatlantik köle ticaretine ilişkin arşivi kapalı bir sistemdir. Arşivde bulunan belgeler sınırlıdır. Belirli bir zaman ve yere bağlı olan bu belgeler, tarihsel olarak iktidarda olanlar, yani Hollanda sömürge hükümeti ve Middelburgse Commercie Compagnie (MCC) ve Verenigde West- Indische Compagnie (WIC) gibi köle ticareti şirketleri tarafından oluşturulmuştur. Gemilerin seyir defterleri, ticaret defterleri, kararlar ve mektuplar, kölelik tarihinin tek taraflı, önyargılı ve şiddet içeren bir anlatımını sunar. Hepsi, köleleştirilmiş Afrikalıları tarihsel kayıtlardan silen, insanlık dışı kölelik uygulamaları ve söylemleriyle ilgilidir. Ancak hikaye bununla bitmiyor. Arşiv, nihayetinde arşiv belgelerinin tarihsel olarak hizmet ettiği insanlık dışı amaçlara indirgenemeyecek tarihleri içerir. Hangi hikayelere dikkat edileceğini seçme gücü ve dolayısıyla sorumluluğu bize verilmiştir. Arşivleri her açtığımızda, seçimler yaparız. Bu seçimler - okuma biçimleri, dikkat çekici konular, anlatım - tarihsel olayları görme biçimimizi değiştirir. Ve tersine, tarihsel olayların yeniden hayal edilmesi, günümüz dünyevi hayal gücümüzü şekillendirmek için geri döner. Etik açıdan, arşivi yeniden ziyaret etmek, silinmiş tarihlere adalet sağlamak ve ardından yeni çağdaş hayal gücü açmak meselesi haline gelir. Tarih, çok gerçek anlamda, bizim elimizde; ve onunla birlikte gelecek de. Ritüelsiz, insanlık dışı ölümlerden siyahların hayatını yeniden gün yüzüne çıkarmak amacıyla, bu makale, Hollanda köle gemisi Zanggodin'in ["Şarkı Söyleyen Tanrıça"] mürettebatı tarafından verilen bir tanık ifadesinde boğulurken karşılaştığımız köle bir kadına adanmıştır. Bu tanık ifadesi, gemide meydana gelen bir isyan sırasında köle hayatlarının kaybının haklı olup olmadığının belirlenmesi gereken bir sigorta talebi bağlamında verilmiştir. Tanık ifadesi, boğulan kadına sadece bir cümle ayırmaktadır - onun varlığı 25 kelimedenden fazla olmayan bir metinle kanıtlanmaktadır. Bu tek cümlede, bu 25 kelimedede, onun bir çocukla birlikte gemiden atıldıktan sonra nasıl boğulduğunu okuyoruz. Bu makalede ona odaklanmak bir tercihtir. Oğlana veya aralarındaki ilişkiye, kitlesel isyana veya karaya kaçan insanlara odaklanabilirdim. Bunu yapmamayı seçmek, tarihin nasıl yazıldığı ve nasıl yazıldığı üzerinde sonuçlar doğurur. Aşağıda, onun boğulma eyleminin yalnızca bir olası yorumu

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

anlatılmaktadır. Anlatımım kusursuz değildir; kaçınılmaz olarak eksik ve kısmi olmakla birlikte, bu nedenle diğer olasılıklara ve alternatiflere sonsuz bir şekilde açıktır.

Arşiv transkripsiyonu sadece finansal bir amaca hizmet etse de, boğulan kadın, benim direniş eylemi olarak yorumladığım bir şekilde tanıklığı aşıyor. Transkripsiyonuna önerdiğim alternatif okuma, onun tarihteki bedensel izini belirleyen beş alanı dolaşüyor: arşiv, hukuk, gemi, okyanus ve rahim. Bu beş alan, tarihsel olarak genel olarak siyahi köleler ve özellikle kadınların insanlıktan çıkarıldığı alt tabakayı oluşturduğu için çok önemlidir. Bu mekanları yeniden izleyerek, bir yandan köle ticareti sisteminin siyah kadınlara uyguladığı tarihsel şiddeti, diğer yandan ise Bu sistemde siyah kadınların temsil ettiği fazlalık. Tarihe erişimimizin temel kaynağı olan arşivlerden başlayarak, tarihsel olarak egemen olanların köleleştirdikleri insanları silerek tarih yazımını koşullandıran arşiv yapısının çarpık güç dinamiklerini anlatıyorum. "Partus sequitur ventrem" veya "rahim yoluyla" yasasını ele alarak, köle statüsünün kadın soyu üzerinden miras kaldığına dair hükmün, yerli sembolik bağların ortadan kaldırılması anlamına geldiğini ve ataerkil, sömürgeci toplumlarda beyaz erkeklerin üstün sosyal konumlarını güvence altına aldığı gösteriyorum. Ardından, bu sömürgeci insan farklılığı düzeninin köle gemilerinde nasıl ortaya çıktığını ortaya koyuyorum. Bu anlayışa dayanarak, denize atlama eyleminin iki yorumu sunuluyor: biri köle tüccarlarının bakış açısından (denize atlama), diğeri ise esirlerin bakış açısından (okyanusa atlama). Okyanusla ilgili bölümde, köleleştirilmiş kadınlara dayatılan farklılaşmamış kimliklerin sömürgeci epistemik rejimlerin ötesine geçme olasılığını sağladığını savunmak için okyanusa atlama fikri üzerinde durulur. Ataerkil, sömürgeci toplumlar tarafından belirlenen insanlıktan zorla dışlanan siyah kadınların deneyimleri, onlara sömürgeci düzenin dışında anlam yaratma biçimlerine ulaşma potansiyeli verir. Rahme adanmış son bölümde, boğulan kadını boğulan erkekle yeniden ilişkilendirerek, köleleştirilmiş kadınların çocuklarının da annelerinin farklılaşmamış kimlikleriyle damgalandığını savunuyorum. Tarihsel olarak dayatılan bu farklılaşmamış kimlik mirası, siyah kadın soyuna kolonyal mantığı ve epistemik rejimleri aşma potansiyelini kazandırır.

Yukarıda bahsettiğim beş alan üzerinden siyah kadınların boğulma eylemine dair alternatif yorumumu paylaşmadan önce, bu makaleyi yazmanın benim için ne kadar zor olduğunu

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

belirtmek istiyorum. Bu makaleyi yazarken beni en çok etkileyen şey acıydı. Arşivleri, insanların tekrar tekrar silinmesine yol açan izler için okumak zor ve bu izleri bulduğunuzda, bunların sadece ölümleriyle ilgili olması da zor. Kaptanın mektuplarında veya geminin günlüğünde boğulan kadın ve çocuğu bulmayı ummuştum. Onların yeniden ortaya çıkmasını, tanık olunduğunu görmeyi ummuştum. Ancak, bir kez daha, köleleştirilmiş bireylerin sadece mali kayıpları hesaba katmak için kaydedildikleri gerçeğiyle yüzleşmek, arşivden geri getirme ve geri getirmeye dayalı tarihsel yeniden yapılandırmaların vaatlerini zayıflatıyor. Arşivlerden geri kazanım yoluyla tarihsel hatıraların imkansızlığı karşısında, ancak bu siyah kadının tanık olmasını görme arzusuyla motive olarak, aşağıdaki metinde başka bir anlatım sunuyorum: tarihsel bağlamsallaştırma ve eleştirel kurgulama (Hartman 2008) üzerine dayanan bir anlatım. Her iki yön de boğulan kadının hikayesini yeniden anlatmak için gereklidir. Tarihsel bağlamsallaştırma, öncelikle, onun var olmak zorunda kaldığı şiddetli koşulları açıklamak için gereklidir. Saidiya Hartman tarafından tasarlanan bir yazma pratiği olan eleştirel kurgulama, arşivsel temsilin yapılarını ve koşullarını hayal etmeye çalıştığı için tarihsel bağlamsallaştırmanın ötesine geçer (Hartman 2008). Arşivin sınırlarına karşı direnerek, kölelik altında cinsiyet ve boğulmanın tarihini yazmaya koyuldum, aynı zamanda arşivin ve ona dayanan anlatımın taraflılığını da kabul ettim. Böylece, boğulan kadını ve onun atılabilirliğinin üretimini görünür kılmayı umuyorum. Bu makale, "arşivin sunmadıklarını" ve arşivin sunmadıklarının tarihini yazma konusunda en ufak bir başarı bile elde ederse, bunda umut bulurum (Fuentes 2016, 146).

Arşiv

Köleleştirilmiş kadın ve çocuğu geldikleri yerlerden taşıyan gemi, Zanggodin, 1720 yılında kurulan ve 1740'lı yıllardan itibaren neredeyse tamamen insan ticareti yapan serbest ticaret şirketi MCC için seyrediyordu. Gemi bir snow gemisiydi. Kar gemileri, iki ana yelkeni olan nispeten küçük yelkenli gemilerdi.(1) Kar gemileri genellikle transatlantik köle ticaretinde insan ticareti ve kaçakçılığına adanmışken, Zanggodin'in ana yükü fildişi idi. Bu nedenle, söz konusu yolculuk sırasında, Batı Afrika kıyılarından Surinam'a nispeten az sayıdaki 45 köle ve

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

28 kişilik mürettebatı taşıdıktan sonra Hollanda Krallığı'na geri döndü.(2) Ancak Surinam'a yelken açmadan önce, gemi 67 kişiyi hapsedmişti. Bunlardan 22'si, esaretten kurtulmak için gemideki köleler tarafından başlatılan ölümcül isyanda öldürülmüştü.

1769 yılının 18 Ekim sabahı, Zanggodin gemisi Gabon Nehri'nde (günümüzde Gabon'da Ogooué Nehri olarak bilinir) demirlemişti.3 Dört mürettebat üyesi hasta olmasına ve yedi mürettebat üyesi karaya çıkmış olmasına rağmen, gemideki işler her zamanki gibi hızla devam ediyordu. Saat 10'da Kaptan Jan van Sprang güverteye çıktı ve gemici Jan van der Wouw'a esirleri beslemeye hazır olup olmadığını sordu. Kaptan kamarasına geri dönerken, temiz hava almak için güverteye çıkarılan esirler kaptana saldırdı. Van der Wouw, kaptanını kurtarmak için esirlere ateş etti. Kargaşa sırasında, bazı esirler bir yelkenliye binmeyi başardı ve Zanggodin'den kaçmaya başladı. Bazı mürettebat üyeleri yelkenliye nişan alırken, diğerleri denize atlayan ancak kaçış botuna binemeyen esirleri boğulmaktan kurtarmaya çalıştı.

Mürettebat, halatların yardımıyla denizde yüzenleri gemiye geri almaya çalıştı. Tanık ifadesinde mürettebat bir kurtarma ekibi olarak sunulsa da, bu anlatım şu cümleyle aniden kesintiye uğruyor: "Verilen tüm yardıma rağmen, bir zenci kadın ve bir çocuk yardım almak yerine boğulmayı tercih ettiler." Bu ifadenin hemen ardından tanık ifadesi başka bir olaya geçiyor.(4)

"Aşağıya getirildi; o gün, buna rağmen kendilerine yapılmış tüm yardımların yanında — yalnızca bir anlaşmazlık ve bir çocuk vardı. Siglieven, (onları) boğdurtmak istedi; yardım almak için böyle bir yola başvurmuş gibiydi. Deponentlerin verdiği ifade göre (olay sırasında) yakılma da gerçekleşti."

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Şekil 1. Zanggodin gemisindeki isyanla ilgili tanık ifadesinden alıntı: "Tüm yardımlara rağmen, bir zenci kadın ve bir çocuk yardım almak yerine boğulmayı tercih ettiler." Kaynak: MdbZA, 20, 2, 1366.3, fol. 124.

Onun varlığını ifade eden tek cümlede, boğulan kadın ölürken bulunur ve genel olarak "zenci kadın" olarak adlandırılır, bu da hem fiziksel hem de sembolik olarak çift ölüm olarak değerlendirilebilir. Arşiv sınırları içinde kalmayı tercih ettiğim için, onun sembolik transkripsiyonundaki genel ve insanlık dışı terimlere bağlı kalmak zorundayım. Herhangi bir kişisel nitelik bulunmadığı ve arşiv sınırları içinde kalmayı tercih ettiğim için, onu sembolik transkripsiyonundaki terimlerden başka bir şekilde ifade edemem. Boğulan kadına atıfta bulunmak için "kadın" kavramını benimsemekle, sembolik bir sahiplenme, hatta ihlal riskiyle karşı karşıya kalıyorum. Bunu yaparak, siyah kadınları cinsel üreme organları ve kapasitelerine indirgeyen tarihsel yaklaşımı potansiyel olarak tekrarlamış oluyorum. İkincisi, Oyèrónkè Oyèwùmí'nin (1997) açıkladığı gibi, birçok Afrika topluluğunun Batı'nın cinsiyetçi çerçevesine göre örgütlenmediğini akılda tutmak gerekir. Tarihsel olarak cinsel ve toplumsal cinsiyet farklılıkları üzerine inşa edilmiş baskın bir akademik dilbilim alanı içinde sıkışmış olan kendi anlatımım, "eleştiriye tabi tuttuğu ifadelerin ekonomisinden" (Hartman 2008, 13) kaçamıyor. "Kadın" kavramını ele alırken amacım, Batı'nın cinsel ve toplumsal cinsiyet kimliğine uymak değil, köleleştirilmiş siyah kadınların kanıtladığı gibi, belirli bir sosyal özneye yer açmaktır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Köle isyanları ve hastalıkların yanı sıra, köle kaptanlarının onlar hakkında kaydettiği tek olay köle ölümleriydi. Bunun tek nedeni defterde yatıyordu: kâr ve cesetlerin sayısının tutması gerekiyordu. Ticarileştirilmiş olan köle kadınların hayatlarının kaybı, geminin sigortacısına açıklama yapılması gereken bir mali kayıp anlamına geliyordu (Lurvink 2019).(5) Gereçlendirilebilirse, yani kölelere yönelik şiddet ve ihlallerin gemiye ve gemideki beyazların hayatlarına daha fazla zarar gelmesini önlediği değerlendirilirse, mali kayıplar genellikle sigorta şirketi tarafından tazmin ediliyordu. Ölümler bu nedenle saygıdan değil, bürokratik bir gereklilikten dolayı kaydedilirdi. Bu "aritmetik şiddet", çok sayıda kölenin sadece kayboluşlarıyla ortaya çıkmasının nedenidir (Snorton 2017, viii). Köle ticareti sisteminde, ölümleri bahsetmeye "değer" tek şeydi.

Sylvia Wynter (2003), kölelik arşivini karakterize eden insan hayatının adaletsiz değerlendirmesinin altında yatan iktidar yapısına dikkat çeker. Wynter, 18yüzyılda insanın kavramının, kabaca beyaz Hıristiyan Avrupalı erkeklere karşılık gelen bir soyutlama olan "Erkek" olarak tanımlandığını savunur. Cinsiyet, ırk ve din gibi farklılaşma stratejileriyle organize edilen bu insanlık kavramı, farklı cinsiyet ve ırklara sahip insanlara çeşitli derecelerde ait olduğu kabul edildi. Erkeğin kendi kendine referans veren insan farklılığı kodunu izleyerek, insanlık dereceleri, yaşam ve ölüm arasındaki değer ayrımına göre fenotipik olarak tabakalaştırıldı ve Hıristiyan, beyaz Batı Avrupalı erkek, mükemmel insan olarak ayırt edildi ve ona yaşanabilir konumlar, nitelikler ve coğrafyalar tahsis edildi. Avrupalı olmayan, siyahi ve pagan diğerleri ise buna bağlı olarak daha aşağı insan veya insan olmayan olarak kabul edildi ve yaşanabilir olmayan ve ölümcül konumlara, niteliklere ve coğrafyalara mahkum edildi. Bu sosyal farklılaşma yorumundan, cinsiyet ve ırkın biyolojik belirleyiciler değil, sembolik kodlar olduğu (ve hala olduğu) sonucu çıkar. Ancak, insanın güç ve insan hayatı ile ölümünü belirlemesi ve dağıtması hikayenin tamamı değildir. Boğulan kadın, onu köleleştirenlerin köleleştirilmesini haklı çıkarmak için savundukları anlatıya indirgenemeyeceğinden, bu onun hikayesi değildir.

Yasa

Köleleştirilmiş kadının boğulma eylemine ilişkin alternatif bir anlatım sunmadan önce, kölelik döneminde köleleştirilmiş siyah kadınların maruz kaldığı özel şiddet biçimlerini açıklamak gerekir. Köle ticareti döneminde köleleştirilmiş kadınlara odaklanarak, köleliğin yayılmasında siyah kadınlığın merkezi rolünü ortaya koymayı amaçlıyorum. Boğulan kadının tekil vakasından köleleştirilmiş kadınların genel deneyimine geçiş, kısmen aşağıda göstereceğim gibi, köle ticareti sisteminin siyah kadınları üreme araçlarına indirgeyerek homojenleştirilmesi sayesinde işlediği için haklıdır. Dolayısıyla, boğulan kadın diğer köleleştirilmiş kadınların maruz kaldığı şiddete benzer (ancak aynı olmayan) bir şiddetle karşı karşıya kalmıştır.

18 yüzyılda toplumlara düzenleyen köle sistemi, beyaz erkeklere münhasır mülkiyet hakları vermek üzere yapılandırılmıştı. İnsanlık konusunda farklı ve hiyerarşik bir anlayışa dayanan bu sistem, beyaz erkeklerin üstün sosyal ve yasal konumlarını güvence altına aldı. Ataerkil otoritenin bir parçası olan "kölecilik teknolojileri, damgalama yoluyla şiddet uygulamaktı"; bu teknolojiler, beyaz toplumun çıkarları doğrultusunda Afrikalıların soyadlarını ve rollerini değiştirme gücünden oluşuyordu (Spillers 2003, 21). Hollanda sömürge sembolik rejimi içinde damgalanmış ve sınırlandırılmış olan köleler, "köle", "zenci", "f300" gibi genel tanımlamalarla insanlıklarını yitiren kültürel bir sembolik tarafından gasp edildi. Ataerkil beyaz toplumlar, Yeni Dünya tipllemeleriyle köleleri aşağılayarak Afrika'nın yerli kültürel işaretlerini yok etmeye çalıştılar. Böylece, Afrika (aile) isimlerinde ifade edilen akrabalık ilişkileri ve Afrika'nın yerli bağlarının gücü yok edildi.

Hortense Spillers'ın çığır açan eseri "Mama's Baby, Papa's Maybe" (1987) 'de "beden" ve "et" arasında yaptığı ayırım, özellikle siyah kadınlarla ilgili olan kölelik işaretleme teknolojilerini deşifre etmeye yardımcı olur. Bedenler, diğer şeylerin yanı sıra cinsiyet, ırk ve din işaretlemeleri ve performanslarını öngören kültürel normatif bir senaryo tarafından yönetiliyordu. Ancak, transatlantik köle ticareti sisteminde, beyaz toplumun sembolik düzeni tarafından esir bedenlerin sahiplenilmesi, "bedenin çalınması" anlamına geliyordu (Spillers 1987, 67). Bu, köleleştirilmiş bireylerin kendi bedenleri üzerinde karar verme gücünü yitirdikleri ve bedenlerinin köle sahiplerinin sembolik çıkarlarına hizmet edebileceği anlamına

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

geliyordu. Spillers'ın çerçevesinden kölelik tarihini okuduğumuzda, Batı'nın bedensel kimliklerinin ve bu kimliklere dayanan sosyal ve yasal ayrıcalıkların, maddi ve sembolik amaçlarla köleleştirilmiş insanların sahiplenilmesiyle birlikte nasıl geliştiğini görebiliriz. Bu şekilde, Batı toplumlarında beden, siyah diğerleriyle (Weheliye 2014, 39-40; 77) tezat oluşturan, beyaz, erkek beden kavramına (Erkek) özel olarak bağlanmıştır. Beyazlık ve erkeklik böylece kültürel kimliğin ve kişiliğin çekirdeğini oluşturdu ve bu şekilde tüm bedenlerin sembolik organizasyonunu düzenledi. Buna göre, köleleştirilmiş bireyler uygun bedenleşme kavramından dışlandılar ve bedenleri ya aşırı değerlendirildi (örneğin, güçlü olarak) ya da değersizleştirildi (örneğin, çirkin olarak).

Spillers, kölelik altında cinsiyetsizleştirme yoluyla gerçekleşen özel bir insanlık dışı muamele biçimini açıklamak için "et" terimini icat etti. Demir zincirler, kırbaçlar, bıçaklar, ipler, mermiler ve damgalamadan oluşan hesaplı şiddet ile insanlık dışı muamele, nesneleştirme ve metalaştırma süreçleri, köleleştirilmiş bireyleri kendi bedenlerinden uzaklaştırarak ve onları homojen bir yığın haline getirerek ete dönüştürdü

onları homojen bir yığın haline getirerek (Césaire 2001, 42). Et parçasına dönüştürülen köleler, bireyselliklerinden mahrum bırakıldılar, hatta farklılaşmamış hale geldiler (bu noktaya daha sonra tekrar döneceğim). Vücudun kültürel normlarından dışlanan köleler, et parçası statüsüyle öznel arası ilişkiler kurma ve bu tür ilişkilerin sağlanabileceği özel ve ev içi bağlamlara girme kapasitelerinden mahrum bırakılmış, birbirinin yerine geçebilen nesnelere dönüştürüldü.

Köle ticaret sisteminde köleleştirilmiş bireylerin nesneleştirilmesi, ölçü birimlerine dönüştürülmesi ve paraya çevrilmesi yoluyla, köleleştirilmiş bireyler bedenen cinsiyetsizleştirildi. Cinsiyetli özne konumları artık ev içi rollere atıfta bulunmuyordu, bunun yerine 'Şekil 2'de gösterildiği gibi' kölelerin bedenlerinin köle gemilerinde kapladığı alanı gösteren metrik değerlere veya belirli parasal miktarlara (gulden) çevrilmek üzere cinsiyetsizleştirildi. Özel, ev içi alandan koparılan akrabalık ilişkileri ortadan kaldırıldı ve köleler arasındaki ilişkiler bir mülkiyet ilişkileri ağı içinde dağıldı. Kölelerin akrabalık iddialarını köle sahipleri istedikleri anda geçersiz kılabilmeleri, aile ilişkilerinin kurulmasını pratikte imkansız hale getirmeleri, bu ilişkilerin tamamen metalaştırıldığını vurgulamaktadır

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

(Spillers 1987, 74). Çocuklar ve ebeveynler haber verilmeksizin satılabilmekte, köleleştirilmiş erkek ve kadınların ebeveynlik rollerini yerine getirmeleri yasaklanmakta ve evlilikler yasaklanmaktaydı.

Hortense Spillers'ın çığır açan eseri "Mama's Baby, Papa's Maybe" (1987) 'de "beden" ve "et" arasında yaptığı ayırım, özellikle siyah kadınlara yönelik olan köleliğin işaretleme teknolojilerini deşifre etmeye yardımcı olur. Spillers, kölelik altında gerçekleşen cinsiyetsizleştirme yoluyla insanlıktan çıkarma sürecinin özel biçimini açıklamak için "et" terimini kullanır. Transatlantik köle ticareti sisteminde, beyaz toplumun sembolik düzeni tarafından esir bedenlerin sahiplenilmesi, "bedenin çalınması" anlamına geliyordu (Spillers 1987, 67). Bu, köleleştirilmiş bireylerin, bedenlerinin köle sahiplerinin sembolik çıkarlarına hizmet etmesi için kendi bedenleri üzerinde karar verme gücünü kaybettikleri anlamına geliyordu. Başka bir deyişle, özel ve kendine özgü beden alanları kamusal hale getirilmişti. Hesaplı şiddet toplulukları, köleleştirilmiş bireyleri kendi bedenlerinden uzaklaştırdı ve onları homojen birikimlere indirgedi (Césaire 2001, 42). Kölelerin bedenlerinin çalınmasından geriye kalan tek şey etleriydi. Etlere, ya da beyaz toplum için anlam fazlası alanlara dönüştürülen kölelerin bedenleri, beyazların kendileri ve ötekiler hakkındaki hayallerine hizmet etmek için hem fiziksel hem de sembolik olarak ele geçirildi (Lowe 2015).

Etten farklı olarak, beden sosyal ve hukuki tanınmanın çekirdeğini oluşturdu. Spillers'ın çerçevesinden köleliğin tarihini okuduğumuzda, Batı'nın bedensel kimlikleri ve bu kimliklere dayanan sosyal ve hukuki ayrıcalıklar, köleleştirilmiş insanların maddi ve sembolik amaçlarla sahiplenilmesiyle birlikte gelişti. Bedenin iki yönlü bir yeniden kavramsallaştırılması söz konusudur. Birincisi, beden doğal bir varlık değil, sembolik bir varlıktır. Bedenler deneysel veriler değil, belirli bağlamlara ait söylemsel örneklerdir. İkincisi, beden asla tarafsız değildir; Batı'nın kültürel tanımlamalarıyla donatılmıştır: cinsiyetlendirilmiş, ırklandırılmış, sınıflandırılmış beden.

Sermaye, esaret ve üremenin dayanak noktası olarak kullanılan siyah kadın bedeni, köle ticareti sisteminin devamlılığını sağlayan insan bedenleri düzeninin (yeniden) üretimi için özellikle hayati öneme sahipti. Siyah kadınların maruz kaldığı çok çeşitli baskı biçimleri arasında, yeni köleler üretmek amacıyla üreme

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

X Bu konuda örnek teşkil eden, "partus sequitur ventrem" (rahim yoluyla) olarak çevrilebilecek yasal doktrindi. Bu İngiliz yasası 1662'de yürürlüğe girdi ve tüm esir çocukların, köle annelerinin yasal köle statüsünü miras almasını zorunlu kıldı (Morgan 2018). "Partus sequitur ventrem" yasal olarak sadece o dönemdeki İngiliz topraklarını kapsıyor olsa da, ideolojik olarak, kadın soyu üzerinden köle statüsünün miras kalması, Batılı köle ticareti yapan ülkeleri ve kolonilerini genel olarak yönetiyordu. Köleleştirilmiş kadınları üreme araçları olarak şiddetle damgalayan "partus sequitur ventrem", siyah anneliğin sembolik ihlali ve yeniden anlamlandırılmasını şart koşuyordu: siyah kadınlar, nesneleştirilmiş cinsel ve üreme kapasitelerinden yararlanmak için ete indirgeniyordu.

Siyah kadınların "köle statüsü"nü taşıyıcıları olarak belirgin olmaları nedeniyle, siyah kadın soyu beyaz erkeğin işaretleme gramerine tabi tutuldu; ancak tersine, Baba'nın Yasası - beyaz erkeğin adı, mülkiyeti, soyu, mirası ve tüzel kişiliği - doğrudan siyah kadın bedenine bağlıydı. Çünkü, esir kadınların nesneleştirilmesi ve bedenlerinin kontrol edilmesi yoluyla, köle sistemini (yayılmasını) meşrulaştıran özgür ve özgür olmayan konumları düzenleyen ırksal-cinsel sömürge düzeni

Alıcı İsmi	Miktar	Ödenen Gulden
Van der Gochenaar	1	675
Van der Gochenaar	1	675
Van der Gochenaar	1	612
Van der Gochenaar	1	220
Van der Gochenaar	1	883
Van der Gochenaar	1	550
Van der Gochenaar	1	10000
Toplam	7	16750

Şekil 2. "Surinam'da 'anında' satılan kölelerin listesi." Köleleri "anında" satmak, "yerinde" satmak anlamına gelir. Sol tarafta alıcıların isimleri yazılmıştır. Sağ tarafta ise satın alınan esirler ve onlar için ödenen gulden miktarı belirtilmiştir. Soldan sağa başlıklar şöyledir: "M" (erkek), "V" (kadın), "Js." (oğlan), "Md" (kız) ve "A" (tümü). Kaynak: MdvZA, 20, 1387, f. 56.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

de kontrol altına alınmalıdır. Köleliğin kaynağını "partus sequitur ventrem" yoluyla siyah kadınlarda bulmak suretiyle, köle ticaret sisteminin kökenindeki beyaz, ataerkil şiddet, ki bu sistem aslında bu sembolik gerçekliği dayatıyordu, gizli kalmaya devam etti. Burada, "köle mülkiyetine ilişkin beklentilerin, köleleştirilenlerin doğuştan gelen yetenekleri ve içsel duyguları olarak ontolojikleştirildiğini" görebiliriz (Hartman 1997, 27). Başka bir deyişle, köle sahibi sınıfın dışsal sembolik hayal gücü, doğuştan gelen doğadan kaynaklandığı kabul edilir. köleleştirilmiş kadınların. Siyah kadınların bedenlerinin şiddet içeren kullanımını beyaz erkek öznelliğinin (gelişiminden) kopararak, köle ticareti döneminde siyah kadın bedenlerine yönelik temel şiddetin maddi ve arşivesel olarak silinmesi gerçekleşmiştir. Ayrıca açıkça belirtilmesi gereken önemli bir nokta, Spillers'ın "beden" terimini icat ederek maddi ve semiyotik arasındaki karmaşık ilişkiyi ortaya koymasıdır. Dilbilim alanımız (hâlâ da) egemen toplumun ifadesine yönelik olduğundan, bastırılmış gerçeklikleri tanımlamak için kelimeler yetersiz kalmaktadır. Spillers, bedene ifade kazandırarak, köleleştirilmiş bedene karşı işlenen ağır suçların şimdiye kadar görünmez olan gerçekliklerinin ifade edilmesini sağlayan terminolojiyi sunmakla kalmaz. Batı dilbilim alanının ve buna karşılık gelen sembolik düzenin, siyah bedeninin fazladan anlam alanından yararlanarak geliştiğini görmek de mümkün hale gelir. Örneğin, "özgürlük" ve "mülkiyet" gibi kavramlar, kölelik bağlamında, köleleştirilmiş bireyler üzerinde işleyerek, özgür ve mülk sahibi beyaz muadillerine karşı özgür olmayan statülerini mülkiyet olarak belirleyerek gelişmiştir (Hartman 1997; Karskens 2017; Patterson 1991). Afrikalı öznelerin sembolik olarak mülksüzleştirilmesi, Afrikalıların kendilerini tanımlamalarının yıkılması ve bu boşaltılmış zeminin beyazların hayal gücü ve kendini anlama için kullanılan sembolik fazlalığın temeli haline getirilmesinden oluşur (Spillers 1987, 68). Ancak, önemli bir şekilde, siyah kadın bedenleri beyazların özgürlüğünü ve siyahların esaretini ve dolayısıyla insanın yaşam gramerini güvence altına almış olsa da, onların sembolik fazlalıkları aynı zamanda bu düzenin çöküşünün koşulunu oluşturur. Bu bedenlerin çarpıtma ve aşma kapasitesi İnsan tarafından belirlenen insanın düzeni, aşağıdaki bölümlerin konusudur.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Gemi

Boğulan kadının boğulma eylemini alternatif bir şekilde yorumlarken, boğulmanın iki yönlü doğasına dikkat etmek önemlidir. Bir yandan, boğulma eylemi gemiden atlamayı ifade ederken, diğer yandan okyanusa atlamayı ifade eder. Bu ikili yön, boğulan kadının okyanusa atlamasının benzer şekilde ikili bir anlatımını ortaya çıkardığı için son derece önemlidir. Dolayısıyla, anlatının odak noktasını seçmemiz, boğulan kadını ve onun içinde bulunduğu kölelik anlatısını nasıl anladığımızı belirler. Bu bölümde, gemide ortaya çıkan kolonyal düzeni reddetme olarak gemiden denize atlamanın önemine odaklanacağım. Bir sonraki bölümde ise, kadınların daldığı alternatif bir bakış açısı ve bakış noktası olarak okyanus merkeze alınacaktır.

Geminin adı olan Zanggodin ile ilgili olarak dikkat çeken bir nokta var: geminin adı cinsiyetlendirilmiş. Gemiler genel olarak dişi olarak sınıflandırılırdı ve Zanggodin'in adı bu gerçeği vurgulamaktadır (Mellefont 2000, 6). Transatlantik köle ticaretinde bu cinsiyetlendirme sembolik olarak anlamlıdır. Tüm yıkıcılığına rağmen, köle gemisi, "tuzlu su köleleri" haline gelenler için geçiş ritüelini gerçekleştirdiği ölçüde üreme aracı işlevi görüyordu. "Tuzlu su kölesi" adı, Afrika anakarasından kaçırılan kişileri tanımlamak için köleleştirilmiş Afrikalılar tarafından kullanılıyordu ve kolonilerde doğan köleleştirilmiş kreol tebaaya karşı kullanılıyordu (Smallwood 2007, 7). Tekrarlamak gerekirse, köle gemileri kadınsı üreme kapasiteleriyle özdeşleştiriliyordu. Buna paralel olarak, Edouard Glissant köle gemisi hakkında şöyle yazıyor: "Bu gemi senin rahmin, bir matris, ama yine de seni dışarı atıyor. Bu gemi: ölüm cezasına çarptırılmış ölümler kadar yaşayanlarla da dolu" (Glissant 1997, 6). Belirleme

Glissant, köle gemisini rahim olarak ele alarak, kadınların üreme kapasiteleri, köle gemisi ve köle statüsü arasındaki doğal bağlantıyı açıklıyor. Bunu yaparken, köle gemilerinin tamamen yıkıcı alanlarında hala üreme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor. Köle gemisinin mekânsal dağılımı, sömürgeci insan farklılığının bir tezahürüydü. Jordan Winthrop'un açıkladığı gibi, beyaz Avrupalılar ile köleleştirilmiş Afrikalılar arasındaki görünürdeki fark, "Avrupalıları köle gemisinin güvertesine, Zencileri ise ambarına yerleştirmek için kesinlikle gerekli olan zihinsel

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

marjı sağladı" (Winthrop 2012, 171). Güvertede, beyaz Avrupalılar iki yönlü bir mekânsal yöntemle ölümcül ortamlardan korunuyordu. İlk olarak, korkuluklar yaşanabilir ve yaşanamaz alanlar arasında bir bariyer oluşturuyordu. Geminin sınırlarının ötesinde, okyanus suyu ve Afrika kıyıları, hastalıklar (sarı humma veya sıtma gibi), savaşlar veya boğulma nedeniyle birçok Avrupalı ve Afrikalının hayatına mal olan ölümcül bir ortam sunuyordu (Behrent 1997). Buna ek olarak, güverte ile ambar arasında kesintisiz hareketliliği engelleyen geminin ambar kapağı, mürettebatın yaşanabilir güvertede özgür konumlarını sağlamlaştırırken, kölelerin ölümcül ambarda tutsak kalmasını sağladı. Bu sembolik düzen içinde, insanın bir tezahürü olan mürettebat, kimin yaşayıp kimin öleceğini belirliyordu: kölelere verilen yiyecek miktarı onların elindeydi; cezaları ölüm cezasına eşdeğerd; ve bir köle denize atladığında, tüm güç ve imkanları, bu, esir tarafından istenmese bile, can kaybını önlemeye yönelikti.

atladı.

Korkuluklar özgür ve esir konumları arasındaki sınırı belirlediğinden, köle gemisi mürettebatı korkulukların üzerinden atlamanın inanılmaz derecede zor olmasını sağladı. Köleleştirilmiş bireylerin sayısız denemeleri nedeniyle, köle tüccarları gemilerin etrafına ağlar ve esirlerin uzuvlarına zincirler takarak onları engellemeye başladılar - onları yerlerinde, köle gemisinin ölümcül ambarında esir olarak tutmak için. Köle sahiplerinin bakış açısına göre, kölelerin gemiden atlaması aptallıktı. İnsanın sözde üstünlüğü üzerine kurulu sembolik dünya düzeni, görünüşte daha aşağı olan siyahi insanları köleleştirmeyi haklı çıkardığı için, kölelerin statüsü tartışılmaz olarak kabul ediliyordu. Bu bakış açısına göre, gemiden atlamak, gemide sürdürülen köle sisteminin düzenine karşı çıkmak anlamına geldiği için aptallıktı. Bu nedenle, isyan eylemleri genellikle tutku, hastalık veya tanrısız niyetlere atfedilirdi, böylece köle ticareti sisteminin insanlık dışı temeli, yani malların değil insanların ticaretinin yapıldığı gerçeği kabul edilmekten kaçınılırdı.(7)

Ancak, korkuluklar kölelerin bakış açısından farklı bir anlam taşır. Bu ahşap duvarlar, gemideki ölümcül insan yaşamından kaçmak isteyenler için en büyük engeldi. Onlar için korkulukların üzerinden atlamak, özgürlüğün bir göstergesi, ölümcül köle gemisinden kaçıp okyanusa atlamak için bir yol olarak görülebilirdi. Bu anlamda boğulan kadının

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

transkripsiyonunu okuduğumuzda, mürettebatın "yardım araçlarını" "reddetmesi", geminin mekansal düzenlemesiyle simgeleştirilen kolonyal insan yaşamı düzeninde var olmayı reddetmesini temsil eder. Boğulan kadının okyanusa atlayışını buna göre yeniden değerlendirerek, Achille Mbembe'nin intiharı sembolik bir yatırımdan çekilme biçimi olarak yorumlamasına başvuruyorum:

İntihar ederek kendi varlığından gönüllü olarak ayrılmak, mutlaka kendini ortadan kaldırmak anlamına gelmez. Daha çok, riski gönüllü olarak terk etmek anlamına gelir. Diğer ve dünya tarafından dokunulmaktan kaçınma- düşmanı kendi boşluğuyla yüzleşmeye zorlayan bir yatırımdan çekilme hareketi. İntihar eden kişi artık iletişim kurmak istemiyor, ... artık dünyaya olduğu gibi katılmak istemiyor ... İntihar eden kişi ... politik açıdan, gerçek çağdaş kırılmanın bedenlerine tutunan, bedenlerini yaşamın temeli olarak görenlere karşı olduğunu gösteriyor.
(Mbembe 2019, 49-50)

Yukarıdaki alıntı, daha önce tartışılan beden, sembolik yatırım ve yaşam-ölüm sembolizmi temalarını bir araya getirir. (Beyaz erkek) bir bedene sahip olmak "yaşam", kişilik ve mülkiyeti güvence altına alır ve hem beyaz bedenlere öncelik vermek hem de bu üstün konumdan siyah bireyleri ete indirgemek için çalışır. Beden ve etin öznel konumlarını takip ederek, intihar farklı yorumlama düzeylerinde okunabilir. Köleleştirilenler için beyaz erkek bedeninin yok edilmesi, yaşamın sona ermesiyle özdeşken, ete indirgenmiş köleleştirilmiş bir bireyin yok edilmesi, yaşamın sona ermesiyle değil, mülkiyetin yok edilmesiyle sonuçlanıyordu. Ancak köleleştirilmişler için intihar, bazı durumlarda, beyaz bedenin kişiliği etrafında organize olan egemen sembolik sistemden kaçma girişimidir. Beden, yaşam için doğal değil, doğallaştırılmış bir belirleyici olduğundan, intihar, bu bedensel olarak belirlenmiş dünya düzeninden bir yatırımdan çekilme eylemi olarak görülebilir (Moten 2013, 754). İnsanın düzeninin ötesinde bir yer elde etmeye çalışan siyah kadının boğularak intihar etmesi, onu beyazların hayal dünyasında bedensel bir önemsizlik haline indirgeyen dünyadan bir yatırımdan çekilme sinyali olarak algılanabilir.

Dahası, boğulan kadının intiharı, "Öteki tarafından dokunulmayı", yani erkeğin şartlarına göre sembolik bir fazlalık olarak işlev görmeyi reddetmeyi ima eder. Ölümcül gemi hayatının düzenini reddeden kadının boğulma eylemi, Hartman'ın "kendini kaçırma" olarak

adlandırdığı, kölelikten uzun vadeli veya kısa vadeli kaçışlara, marronage'a kaçıştan gizli evliliklere kadar uzanan bir biçimdir (Hartman 1997, 66). "Kendini kaçırmak" ifadesi, esirler olarak mülk olanların, kendilerini kaçırmak için özdenetim ve irade gösterdiği paradoksal durumu ortaya koyar. Hartman'ın sözleriyle, kendini kaçıran kadın "köle mülkiyetine yönelik temel bir meydan okuma ve ihlalden başka bir şey yaratmadı - siyah esir, efendinin devredilemez haklarının, varlığının ve özgürlüğünün nesnesi ve temeli olarak" (Hartman 1997, 69). Öyleyse intihar yoluyla yatırımdan çekilme, egemen bedensel sembolizmi sorgulayıp çürütmesi ve insan yaşamına alternatif bir anlayış işaret etmesi bakımından politik bir eylem ve somut bir sosyal mantıktır. Buna ek olarak, boğulan kadının reddi, bu düzen içinde ve bu düzenin dışında (bu düzenin dışından) bir çürütme olarak okunabilir; boğulma eylemi, beyazların hayal gücünün öngördüğü bedeni reddetmekle kalmaz, aynı zamanda bedeninin hayatın nihai garantisi olması gerektiği fikrini de reddeder.

Okyanus(ik)

Bu bölümde, okyanusa atlamamanın önemini daha ayrıntılı olarak ele alacağım. Okyanus, transatlantik köle ticareti sırasında köleleştirilmiş bireylerin alternatif bakış açılarını anlamak için çok önemli bir yerdir. Orta Geçiş sırasında veya Afrika'dan Amerika kıtasına zorla göç ettirilme sırasında okyanusta yaşanan ölümler en az iki şekilde yorumlanabilir. yukarıdaki bölümde gösterildiği gibi, okyanus bir yandan köleler tarafından köle gemisindeki ölümcül yaşam düzeninden kaçmak için bir yer olarak kullanılıyordu. Ayrıca, bazı Afrika toplulukları intihar ederek Afrika'ya geri döneceğine inanıyordu (Pierson 1977, 151). İntiharı "Afrika'ya dönmenin" bir yolu olarak gören bu köleler, intihar ederek Afrika topluluğuna ve siyahların yaşamına sarsılmaz bir inanç sergilediler. Öte yandan, mürettebat bu okyanus alanını ve sakinlerini (köpekbalıkları) kölelerin kaçarak ölmelerini ve insanın dünya düzenini bozmalarını engellemek için kullandı (Rediker 2008; Bennet 2018). Örneğin, köle tüccarları, esirlerin bedenlerini sakatlayarak onları gemiden atlamaktan caydırmaya çalıştılar, çünkü bedenleri sakatlananların Afrika'ya geri dönmelerinin istenmeyen bir durum olacağına inanılıyordu (Pierson 1977, 154).

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Orta Geçiş sırasında siyahların ölümlerinin ritüelleştirilmemesi ve okyanusun ölümcül bir alan olarak şeytanlaştırılmasıyla, siyahlık ve okyanus ölümcüllükleri açısından karmaşık bir şekilde birbirine bağlandı. Bench Ansfield, okyanusluk (yaşanmazlık) ve siyahlık (insanlık dışı olma) arasındaki ilişkiyi şöyle açıklıyor: "Yaşanmazlık durumunun temel koşulu, işgalcinin insanlık dışı olmasıdır ve tersine, işgalcinin insanlık dışı olmasının sonucu, yaşanmaz bir yerin ortaya çıkmasıdır" (Ansfield 2015, 133). (Kimliksiz) kimlik ve (yeri olmayan) yerin bu karşılıklı inşasında, yaşanmaz okyanus siyahların ötekiliğini mekânsallaştırır, böylece okyanusun yaşanmazlığını, içindeki kölelerin ölümcülünü ve ikisi arasındaki sözde şeffaf çeviriyi açıkça ortaya koyar (McKittrick 2006, 130). Böylece, yaşanmaz bir yerleşim yeri olan okyanus, köleleştirilmiş bireyler için görünüşte doğal bir aidiyet yeri haline gelmiştir.

Siyah kadının boğulmasının, siyahların insanlık dışı olması ile okyanusun yaşanmazlığı arasındaki doğal özdeşleşmeyi bozduğunu ve bunun yerine siyahların insanlığının okyanusta yaşayabildiğini kanıtladığını öne sürüyorum. Orta Geçiş sırasında, köleler kendilerini Atlantik Okyanusu'nda, "artık olmayan" Afrika kıyıları ile "henüz olmayan" Amerika kıyıları arasında buldular. Zorla yapılan okyanus yolculuğunun nereye varacağı belirsiz olduğundan, köleler kendilerini okyanusta askıda kalmış buldular. Bu askıda kalma durumu "okyanus" niteliğindedir, çünkü Afrikalıların öznellikleri, cinsiyet (Bölüm 1'de açıklandığı gibi) ve milliyet (Spillers 1987, 72) gibi karayla çevrili kültürel kimlik oluşumlarından zorla dışlanan, etten ibaret, farklılaşmamış kimliklere indirgenmiştir. Ancak Spillers'a göre, insanları farklılaşmamış bir yük olarak şiddetle yerinden etmek, aynı zamanda "hareketleri karaya ulaşana kadar kesintiye uğramayan, 'sayılmayan'/'hesaba katılmayan' veya farklılaştırılmayan vahşi ve sahiplenilmemiş bir olasılık zenginliği"ne olanak sağladı (1987, 72). Afrikalı isimleri ve yerli sosyal rolleri ve izleri silmeye yönelik acımasız girişimlere rağmen -ya da belki de, bir tür çarpık acımasızlık biçiminde, bu girişimler sayesinde- köle gemisinin taşıdığı insan yükü, ayırım gözetmeyen kimlikler olarak, insanlık ve ırkçılıkla ilgili fikirlerin ötesine geçme olasılığını taşıdı ve böylece "evcil kavramlara karşı bir karşı anlatı" sundu (1987, 72). Spillers'ın bize hatırlattığı şey, doğal görünen kültürel normların, bu normlardan zorla dışlanan köleler tarafından inşa edildiği ve aşıldığıdır. Bu dışlanma, onların insan ve insan bedenleri için alternatif düzenlemeler hayal etmelerini sağlamıştır.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Farklılaşmama potansiyeli, boğulan kadının vücudunun bulunduğu su ile okyanus arasındaki maddi etkileşimde de kendini gösterdi. Onun su altı

Suya dalma, su ve vücudumuzu oluşturan maddeleri okyanus suyuna geri dönüştüren bir besin döngüsünde sucul yaşam formlarının ve unsurların bir araya gelmesini sağladı. Bu sualtı dünyasında, organizmalar parçalanır ve diğer organizmalar tarafından tüketilir, okyanustaki ölümlerden yeni yaşamlar doğar; köpekbalıkları tarafından yenilen veya okyanus tabanında çürüyen "insan" kalıntıları, köpekbalığı dışkısı veya kemik çakılına dönüşerek mercan, plankton ve yosunların büyümesini sağlar (Sharpe 2016, 74-76; Macleod 2013, 48-49). Ve bu plankton ve yosunlar da, suda fotosentez yapan organizmalar olarak, insanlar ve diğer karada yaşayan memelilerin soluduğu havayı (yeniden) üretir (Falkowski 2012; Fink 2020; Tynan 2010, 145). İnsan vücudunun, yaşamı garanti eden çevresinden ayrı bir varlık olarak görülmesi, boğulan kadının bu yaşam formlarıyla birleşmesi, (fiziksel) bedenin ötesinde bir yaşam olduğunu ortaya çıkardığı için karmaşık hale gelir. Bu nedenle, onun okyanusa atlaması, bedenle ve karayla sınırlı kimlikler açısından yaşamın belirleyicilerinden bağımsız bir yaşam olduğunu potansiyel olarak kanıtlar.

Beden, izole bir form olarak sembolik olarak inşa edilmiş ve canlı, organik bir ağ içinde yer almış, başka bir deyişle bedenlenmiş olarak kabul edilirse, benlik ve öteki, yaşam ve ölüm arasındaki sınırlar belirsiz hale gelir. Okyanusların yaşanabilirliği gerçeği, yani deniz yaşamını geri dönüştüren besin döngüsü, insanın sembolik düzeninde anlaşıldığı şekliyle okyanusların "boğucu", "ölümcül" ve "yaşanmaz" olarak tasvir edilmesiyle doğrudan çelişir. Glissant, Poetics of Relation (İlişki Poetikası) adlı eserinde okyanusların yaşam ve ölümünün bu kadar karmaşık karşılıklı etkileşimlerini ele alarak şöyle yazar:

Bir gemi filosu köle gemilerini kovaladığında, en kolayı gemiyi hafifletmek için yükü denize atmak ve onu toplar ve zincirlerle ağırlaştırmaktı. Bu su altı işaretleri, Gold Coast ile Leeward Adaları arasındaki rotayı belirler. Denizin yeşil ihtişamında seyretmek - ister melankolik transatlantik yolculuklarda, ister görkemli yat yarışlarında, ister geleneksel yole ve gommiers yarışlarında olsun - hala deniz yosunu gibi su yüzüne çıkan, bu en derin derinlikleri, bu derinlikleri, neredeyse hiç aşınmamış toplar ve zincirlerle noktalanmış bu derinlikleri akla getirir. Aslında uçurum bir totolojidir: tüm okyanus, tüm deniz sonunda kumun zevklerine

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

nazikçe çökerek, tek bir büyük başlangıç oluşturur, ancak bu başlangıcın zamanı, yeşile dönmüş bu toprak ve zincirlerle işaretlenmiştir. (Glissant 1997, 6)

Köleleştirilenlerin insanlık dışı teknikleri Afrikalıları öldürmeyi amaçlamış olsa da, yukarıdaki Glissant alıntısı, bu yıkım içinde ortaya çıkan yeni siyah yaşam biçimlerine dikkat çekiyor.

Köleliğin köleleştirilenlerin insanlığını tamamen ortadan kaldırdığı fikrine karşı çıkan yukarıdaki alıntıda geçen "yeşile dönmüş toprak ve zincirler", deniz alanlarında ve yeni diasporik yaşam biçimlerinde yenilenen yaşamın indirgenemezliğini temsil ediyor. Bu şekilde, "su altı işaretleri" transokyanik şiddeti ve nesil oluşumunu aynı anda ifade eden tarihsel bir belirginlik ortaya koyar - "deniz yosunu gibi hafif" olan, "denizin yeşil ihtişamı" olarak sembolize edilen bir yaşam nesli. Bu anlamda, okyanus, farklılaşmanın, imkansızlığın şiddeti tarafından genellikle gizlenen zengin bir olasılıklarla dolu olduğunu ortaya koyar. Benzer şekilde, Glissant ile birlikte şunu okuruz: "Sonra, geminin ambarının derinliklerinden hiç görülmeyen deniz, boğulan bedenlerle noktalanmış

derinliklerine yokluğun patlayıcı tohumlarını ekmiş" (Glissant 1997, 9). Glissant, bu boğulan bedenlerin sadece yok oluşu simgelemediğini savunur. Onların "yokluğun tohumları", başka yerlerde "görünmez varlık" olarak adlandırılır (1997, 67) ve hafızaya ve maddeye, miras haline gelen hatıralara ve okyanusların besin döngüsüne kazınır.

Yukarıdaki açıklamaya göre kadının boğulma eylemini yeniden okuduğumuzda, okyanusa atlamak, köleştirilmiş öznelerin, son derece terörist ve sıkıntılı durumlarda da olsa, beyaz bedenin hayal gücünün sınırlarının ötesindeki siyah, etli, okyanus varlıklarına olan inançlarını ortaya koymanın bir yoluydu (Piersen 1977; Stevenson Jr. 2018). Kadının intiharı, beden, kişilik ve insanlık kavramlarının bir parçası olduğu, bu kavramlar tarafından inşa edildiği ve bu kavramlardan uzaklaştırıldığı dünya düzeninden etli bir kopuşu ortaya koyar. Böylece, kadın kendi şartlarına göre tuzlu suyu geri kazanmayı başardı: Boğulması, aynı anda, okyanusun tuzlu su statüsünü ve kendi durumunu ölümcül olmaktan ziyade olasılık açısından yeniden anlamlandırır. Okyanusa atlayarak boğulan kadın, siyahi bir kadın olarak "ölümcül" ve "yaşanmaz" okyanusta "ölümcül" olarak damgalanmış olduğu dünya düzenini ve onun egemen sembollerini reddetti.

Rahim

Yukarıda belirtildiği gibi, beyaz erkeğin insanlık düzeninin ötesinde, okyanus gibi engin ve etli olan siyah kadınlar, alternatif insanlık biçimlerini kavramsallaştırmak için olağanüstü bir potansiyel taşırlar. Bu bölümde, bu tür bir yenilenme potansiyelinin, bu makalenin arka planında - ya da derinliklerinde demeli miyim - yer alan bir figürde temellendiğini öne sürüyorum: boğulan çocuk. Aşağıda, boğulan çocuk ile boğulan kadın arasındaki ilişkiyi inceleyerek, köleleştirilmiş çocukların miras aldıkları ayırım gözetilmeyen statünün, beyaz patriarkal kültürel normlara karşı karşı anlatıyı daha da somutlaştırdığını savunacağım.

Köleleştirilmiş Afrikalıların mirasçıları olarak siyah erkeklerin benzersiz yanı, köleleştirilmiş çocukların akrabalık ilişkileri ve cinsiyet atıfları Orta Geçiş sırasında ortadan kalkmış olsa da, köleleştirilmiş erkeklerin anneleri tarafından kaçınılmaz bir şekilde etkilenmiş olmalarıdır: "partus sequitur ventrem" babalığın belirsizliğini (Papa's Maybe) ve siyah veya köle anneliğin kesinliğini (Mama's Baby) yansıtıyordu. Akrabalık bağlarının kopması ve cinsiyet statüsünün belirsizliği gibi güvencesiz bir durumda, "partus sequitur ventrem" ilkesi, cinsiyetsiz bedenin esir çocuklara aktarılmasını zorunlu kılıyordu. Sonuç olarak, statüleri "sınırdaki erkek/kadın" haline geldi (Spillers 1987, 74). Bir yandan, köleleştirilmiş erkekler görünmez hale getirildi, çünkü Baba'nın Yasasına göre düzenlenmiş toplum, mülkiyeti (toprak, mallar, isim, beyazlık) sosyal ilişkileri düzenleyen beyaz erkekler etrafında organize olmuştu. Bu durumda, siyah erkeklerin bedensel tanınırlık ve buna bağlı erkeklik kazanmaları engellendi. Öte yandan, akrabalık, ne kadar güvencesiz olursa olsun, kadın köle soyuna bağlı olduğunda, yasal erkeklikten mahrum bırakılan köle erkekler, toplumda "kendi içinde 'kadın'ın kim olduğunu öğrenme fırsatı bulan" tek "erkek" grubu haline geldi (1987, 78).

Böylece anneleri tarafından etkilenen, sınırdaki erkek/kadın olarak miras alınan belirsizlik, köleliğin mirasçıları içinde kolonyal, ataerkil kimlik oluşumlarına karşı bir karşı anlatı hayal etme potansiyelini besler. Bu durumda, aşağıdakiler zorunlu hale gelir cinsiyete dayalı performans için kültürel baskıya direnmek ve bedeni düzenli bir yapıya dönüştürmek. Onları dışlayan ataerkil bir topluma dahil olmak için çabalamak yerine, köleleştirilmiş mirasçılar, kendi şartlarına göre dayatılan sembolik fazlalığı kullanarak, ataerkil isimlendirme ve

yerleştirme kurumunda var olan ırksal-cinsel farklılığı altüst edebilirler. Böylece, "içlerindeki 'kadınlığı' kabul ederek, kölelik tarihinin siyah mirasçıları, "patronimik, patrifokal, patrilineal ve ataerkil düzen" (Snorton 2017, 103) dışında insanlığı kavrayabilen, farklılaşmamış okyanus gibi geniş "kadınlık" alanını kucaklayabilirler. Çocuklarının yaşamlarında bir uzantı bulan siyah kadınlar, kendi bedenlerinde (ve kanlarında) görünmez, etli bir varlık ekerek, Avrupa erkeğinin belirlediği sınırların ötesinde yeni nesil insanlığı harekete geçirdiler. Benim yorumumda, ki bu sadece bir yorumdur, boğulan çocuk başından beri bizimleydi. Okyanus özelliklerini temellendiriyordu. İçindeki 'kadın'ı onaylamaya çalışıyordu. Onun yanında, onunla birlikte son nefesini verirken, beyaz mürettebatın onu köle gemisine geri götürmek ve kendi planlarına göre yeniden işlevselleştirmek için kullandığı (t)ropes yerine, onun okyanus karşı anlattığını seçti. Ataerkil kolonyal sembolik gemi düzeni yerine, farklılaşmamış kadın soyunu seçen çocuk, Spillers'ın "canavarlık (ad koyma potansiyeline sahip bir kadının)" olarak adlandırdığı şeyi talep ediyor. Bu, siyah kadınların soylarını oluşturma, beden yaratma ve insanlığı (farklı bir şekilde) işaretleme potansiyelini bozduğu için canavarca olan şeydir (Spillers 1987, 80). Okyanusun derinliklerine dalarak, boğulan çocuk annesini geri kazanır - o annesi olsun ya da olmasın - ve beyaz mürettebatın düzenlediği sosyal düzenin ötesinde başka bir yaşam biçimine olan inancını gösterir. Onların işbirliğine dayalı boğulma eylemleri, siyah insanlığın soylar kurma potansiyeline olan inanç olarak görülebilir. "İçlerindeki dişliliği" taşıyan, sınırda bulunan siyahi kadınlar/erkekler, soy, akrabalık ve insanlığı başka bir şekilde düşünmek için avantajlı bakış açıları (yeniden) sunarlar; bu bakış açıları açık, sınırsız, akıcı hale gelir: okyanus gibi.

Sonuç

Bu makalede, bir dereceye kadar, köleleştirilmiş bir kadının boğulmasını anlatan çeşitli hikayeler sundum. Onun okyanusa atlayışını, onun eylemini aktaran tanık ifadesinde onun varlığına ayrılan 25 kelimelik cümleden farklı bir şekilde hayal etmek istediğimden, bazı seçimler yaptım. Bunu yaptıktan sonra, anlatımımın kaçınılmaz olarak eksik olduğunu kabul ediyorum. Çünkü bir şeyi aydınlatırken, başka bir şeyi gölgede bırakıyorum. Tarih yazımında

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

her zaman bir öznellik boyutu vardır ve bu nedenle sorumluluk talebi vardır, bu da tarafsızlık kavramını şiddetle hayali bir hedef haline getirir.

Yukarıda, boğulan kadının intiharının, köleleştirilmiş bireyleri ete kemiğe indirgeyen egemen sembolik düzenden bir anda vazgeçışı ve siyah yaşamın bir kanıtı olduğunu göstermeyi amaçladım. Böylelikle, siyah kadın, erkeklerin hakim olduğu sömürgeci dünya düzeninin öngördüğü ölümünü aşar. Buna göre, boğulma eylemi, bu düzeni organize eden yaşam-ölüm sembolizmine meydan okur. Fiziksel ölümün ötesinde bir varlık biçimini se ç en siyah kadının okyanusa atlaması, yaşam-ölüm ayrımının ne kadar illüzyonlu, kültürel olarak yatırımlı ve hatta türlerle ilgili olduğunu ortaya koymaktadır. Hem gerçek hem de sembolik anlamda, siyah kadın sadece

okyanus döngüsünde değil, aynı zamanda onun soyunda da. Çünkü köleleştirilmiş çocukları tarafından miras alınan 'kadınsı' bedenleşme, onun haklarından mahrum, farklılaşmamış kimliğinin devamını sağladı. Bu farklılaşmamışlık koşulu ile birlikte, aynı zamanda miras alınan şey, insan olmanın ne anlama geldiğine dair yeni hayaller kurmayı mümkün kılan özel okyanus bakış açısıydı. Ve bu yenileyici olasılık, yazdıklarım sizi etkilemişse, okuyucular olarak bize de aktarılmıştır. Tarihle olan ilişkimiz, hem günümüzün hem de geleceğin koşullarını şekillendiriyorsa, gelecekteki potansiyelimizin inşası, tarihlerimizi başka bir şekilde tanıkmaya dayanır. Arşivsel olarak dengesiz tarihsel anlatıları yeniden hayal etmenin tohumları böylece içimize ekildiğinde, boğulan kadın ve çocuk içimizde yaşamaya devam eder. Onların (tekrar) ölmesini önlemek için lütfen dikkatlice yetiştirin.

Notlar

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

- 1- "Kar" örneği için bkz: <https://eenigheid.slavenhandelbcc.nl/trajecten-van-de-reis/oversteek>.
2 -Köle gemileri 100 ila 600 Afrikalı insanı bir yerlere naklediyordu.
- 3 -Aşağıdaki transkripsiyon, Zeeuws Archief (MdbZA), Middelburgsche Commercie Compagnie (MCC), 1720-1889, 20, Inventaris, Het bedrijf, 2, Uitreding der schepen, De reizen, Snauw Zanggodin, 1764-1778, Algemeen,, 1366.3, "Rekening van Averij Gros gevallen op t'Schip De Zang-godin met Laading, " fols. 120- 128.
- 4- Zeeuws Archief (ZA), Middelburgse Commercie Compagnie (MCC), 20, 2, Uitreding der schepen, De reizen, Zanggodin, Algemeen, 1366.3, Instructies, inventarissen, facturen en overige stukken betreffende dit schip, Rekening van Averij Gros, fol. 118-128.
- 5- Zanggodin'in sigorta durumu, bkz. MdbZA, 20, 1366.3, fols. 124-125; "Verklaaring wegens Tumûlt onder de slaaven op 't schip de Zang Godin," fols. 130-131.
- 6- Brookes gemisinin kötü şöhretli diyagramı ve açıklaması, köle gemilerinde cinsiyetlere göre alanların nasıl tahsis edildiğini göstermektedir. Bkz. <https://www.bl.uk/collection-items/diagram-of-the-brookes-slave-ship>.
- 7- Bkz. Middelburgs Welvaren, Nationaal Archief (NA), Inventaris van het archief van de Sociëteit van Berbice (SvB), 1.05.05, Ingekomen Stukken, Uit de kolonie, Algemeen, 108, brief 25 februari 1751, taramalar 252-256.

Kaynakça

Duijvenvoorde, Britt van. Saltwater Insurgency: Drowning and Gender during the Middle Passage
DOI:

<https://doi.org/10.21827/krisis.44.1.40983>

Ansfield, Bench. 2015. "Still Submerged." *Sylvia Wynter: On Being Human as Praxis*, Katherine McKittrick tarafından düzenlenmiş, 124-141. Durham: Duke University Press.

Behrent, Stephen D. 1997. "Crew mortality in the trans atlantic slave trade in the eighteenth century." *Slavery & Abolition* 18: 49-71.

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

-
- Bennet, Joshua. 2018. "Beyond the Vomiting Dark: Toward a Black Hydropoetics." *Ecopoetics: Essays in the Field*, A. Hume & G. Osborne, 102- 117. Iowa: Iowa Üniversitesi Yayınları.
- Butler, Judith. 2015. *Toplantı Performatif Teorisine Doğru Notlar*. Cambridge: Harvard Üniversitesi Yayınları.
- Falkowski, Paul. 2012. "Okyanus Bilimi: Planktonun gücü." *Nature* 483: S17-S20.
- Fink, Lisa. 2020. "Sing the Bones Home': M. NourbeSe Philip'in Zong! adlı eserinde maddi hafıza ve özgürlük projesi." *Humanities* 9, no. 22. doi:10.3390/h9010022
- Fuentes, Marisa. 2016. *Mülsüz Hayatlar: Köleleştirilmiş Kadınlar, Şiddet ve Arşiv*. Philadelphia: Pennsylvania Üniversitesi Yayınları.
- Glissant, Edouard. 1999. *Caribbean Discourse: Selected Essays*. Çeviren J. Michael Dash. Charlottesville: University Press of Virginia.
- . 1997. *İlişki Şiiri*. Çeviri: Betsy Wing. Michigan: Michigan Üniversitesi Yayınları.
- Hartman, Saidiya. 2008. "İki Perdelik Venüs." *Small Axe* 12, no. 2: 1-14.
- . 1997. *Boyun Eğme Sahneler*. New York: Oxford Üniversitesi Yayınları.
- Lurvink, Karin. 2020. "Toplu Katliamın Sigortası: Hollanda Özel Köle Gemilerinde Köle Hayat Sigortası Poliçelerinin Gelişimi, 1720-1780." *Enterprise and Society* 21, no. 1: 210- 238.
- Lowe, Lisa. 2015. *Dört Kitanın Samimiyetleri*. Durham ve Londra: Duke University Press.
- Macleod, Janine. 2013. "Su ve Maddi Hayal Gücü: Sermayenin Akışına Karşı Hafızanın Denizini Okumak Suyu Düşünmek, Cecilia Chen, Janine Macleod ve Astrida Neimanis tarafından düzenlenmiştir, 40-60. Montreal: McGill-Queen's University Press.
- Mbembe, Achille. *Nekropolitik*. 2019. Steve Corcoran tarafından çevrilmiştir. Durham: Duke University Press.
- McKittrick, Katherine. 2006. *Şeytani Topraklar: Siyah Kadınlar ve Mücadelenin Kartografisi*. Minneapolis: Minnesota Üniversitesi Yayınları.
- Mellefont, Jeffrey. 2000. "Heirlooms and Tea Towels: Views on Ships' Gender in the Modern Maritime Museum." *The Great Circle* 22, no. 1: 5-16.
- Morgan, Jennifer L. 2018. "Partus sequitur ventrem: Kolonyal Kölelikte Hukuk, Irk ve Üreme." *Small Axe* 55 (Mart): 1-17.
- Moten, Fred. 2013. "Siyahlık ve Hiçlik (Bedende Mistiklik)." *The South Atlantic*

Bu makale açık erişimlidir ve CC BY lisansı kapsamında yayımlanmıştır. İlgili lisans hakkında ayrıntılı bilgiye şu bağlantıdan ulaşabilirsiniz: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

Açık Havada Opaklık Glissant'ın İlişki Şiiri Üzerinden Queer Dışarıları Üretmek

Sami Yusuf Tuğu & Eyüp Can Tuğu

Quarterly 112, no. 4: 737-780. Oyèwùmí, Oyèrónkẹ. 1997. *Kadının İcadı: Batı Toplumsal Cinsiyet Söylemlerine Afrika Bakış Açısı*. Minneapolis, Minnesota Üniversitesi Yayınları.

Patterson, Orlando. 1991. *Batı Kültürünün Oluşumunda Özgürlük*. New York: Basic Books.

Piersen, William D. 1977. "Beyaz Yamyamlar, Siyah Şehitler: Yeni Köleler Arasında İntiharın Nedenleri Olarak Korku, Depresyon ve Dini İnanç." *The Journal of Negro History* 62, no. 2: 147-159.

Rediker, Marcus. 2008. "Su Altındaki Tarih: Köpekbalıkları ve Atlantik Köle Ticareti." *Atlantik Çalışmaları* 5, no. 2: 285- 297.

Sharpe, Christina. 2016. *In the Wake*. Duke University Press. eISBN 9780822373452.

Smallwood, Stephanie. 2007. *Tuzlu Su Köleliği: Afrika'dan Amerikan Diasporasına Orta Geçiş*. Massachusetts: Harvard Üniversitesi Yayınları.

Snorton, C. Riley. 2017. *Her İki Tarafa da Siyah: Trans Kimliğin Irksal Tarihi*. Minneapolis: Minnesota Üniversitesi Yayınları. Spillers, Hortense J. 2003. *Siyah, Beyaz ve Renkli: Amerikan Edebiyatı ve Kültürü Üzerine Denemeler*. Chicago: Chicago Üniversitesi Yayınları.

1987.

1988. "Mama's Baby, Papa's Maybe: An American Grammar Book." *Diacritics* 17, no. 2: 64-81.